

ВОЯГА ЕТМАГАН ШАХСЛАРНИ МАЖБУРЛОВ ЧОРАЛАРИНИ ҚўЛЛАГАН ҲОЛДА ЖАВОБГАРЛИҚДАН ЁКИ ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИШ ТАРТИБИ

Азбергенова Мунира Чаржаўвна

ҚДУ талабаси

muniraazbergenova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11172717>

Аннотация: Мазкур мақолада вояга етмаганларга нисбатан мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда жавобгарликдан ёки жазодан озод қилишнинг жиноий жазо тизимида тутган ўрни, унинг қўлланиши учун асосларнинг мавжудлиги ҳамда мажбурлов чораларининг хусусияти, шунингдек ушбу жазо ҳақида айрим олимларнинг фикирлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жазо тизими, жиноий жазо, мажбурлов чоралари, вояга етмаганлар жиноятчилиги, суд, кодекс.

Мамлакатимизда вояга етмаган шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг ҳар томонлама баркамол шахс бўлиб вояга етишлари учун барча шарт-шароитларни яратиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан ҳисобланади. Сабаби, ҳар қандай давлатнинг тарихий тараққиёт йўлидан маълумки, юртнинг жадал ривожланиши, муайян ютуқларга эришиши, халқнинг фаровон бўлиши ўша давлатда ёшлар таълим-тарбияси ва келажагига бериладиган эътибор даражасига чамбарчас боғлиқ. Мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари замирида вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, айниқса уларнинг жиноий жавобгарлигига оид нормаларни янада либераллаштириш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган.

Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев ҳам “ бугунги кунда биз демократик ислоҳотлар йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмаймиз. Қанчалик қийин бўлмасин, фақат олдинга – янги, юксак марралар сари бораверамиз” деб ўз сўзида таъкидлаб ўтган еди [1,Б.-56].

Барчага маълумки, жиноят ҳуқуқида вояга етмаган шахсни мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда жавобгарликдан ёки жазодан озод қилиш жиноий жазо тизимида катта аҳамиятга эгадир. Чунки, вояга етмаган шахсларни жиноий жавобгарликка тортиш, уларга жазо тайинлаш уларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Умуман олганда М.Х.Рустамбаевнинг таъбири билан айтганда жиноий жавобгарликдан озод қилиш ваколатли давлат органининг судлов ёки айбловни бекор

килиш, шунингдек, жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсга нисбатан давлат мажбурлов чорасини қўллашни бекор қилиш ҳақидаги акти.

Айрим олимларнинг фикрларига кўра, хусусан Д.Пайзиев таъкидлашича, “жиноий жавобгарликдан озод қилиш дейилганда жиноят содир этган шахснинг ижтимоий хавfli ҳаракати у ёки бу ҳолатга кўра жавобгарликка тортилишининг бекор қилинишидир” [2,Б-329-336] деган фикрни илгари суради. Я.Матвеева фикрича, “Жиноий жавобгарликдан озод қилиш тушунчасига кўп таърифлар ва тавсифлар бўлган. Жиноят ҳуқуқи илмида жиноий жавобгарликдан озод қилиш айблов ҳукми шаклида давлатнинг унинг хулқ-атворига салбий баҳо беришдан рад этиш деган тасаввурлар пайдо бўлган. Бундай қараш тарихий жиҳатлар билан боғлиқ бўлиб, давлат томонидан жиноят содир этиш натижасида келиб чиққан салбий оқибатларга чидаш мажбурияти сифатида қаралган” [3,Б-38].

Амалдаги ЖК нинг 87-моддаси биринчи қисмига кўра мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда жавобгарлик ёки жазодан озод қилиш деганда ижтимоий хавfli катта бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этган вояга етмаган шахс, агар содир этган қилмишининг хусусиятлари, айбдорнинг шахси ва ишнинг бошқа ҳолатларини эътиборга олиб, уни жазо қўлламадан туриб ҳам тузатиш мумкин деган ҳулосага келинса, жавобгарликдан озод қилиниб, иш болалар масалалари бўйича комиссияда кўришга топширилиши мумкин эканлиги белгиланган.

Ижтимоий хавfli катта бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этган вояга етмаган шахсни жавобгарликдан озод қилиб, ишни вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиясида кўришга топширишнинг мақсадга мувофиқлиги масаласи содир этилган қилмишнинг хусусиятлари, айбдорнинг шахси ва ишнинг бошқа ҳолатларини ҳар томонлама таҳлил қилиш асосида ҳал қилиниши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси ЖПК нинг 564-моддасига асосан вояга етмаган шахсларни болалар масалалари бўйича комиссияда кўришга топшириш чоғида суриштирувчи, терговчи, прокурорнинг қарори ёки суднинг ажрими ЖК нинг 87-моддасининг биринчи қисмининг амалга оширилишига асос бўлади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг «Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида» 21-сонли қарорида белгиланганидек; ижтимоий хавfli катта бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этган вояга етмаган шахс агар, содир этилган қилмишининг хусусияти, айбдорнинг шахси ва

ишнинг бошқа ҳолатларини эътиборга олиб, суд уни жазо қўллагандан туриб ҳам тузатиш мумкин деган хулосага келса, ишни кўриш учун тайинлаш босқичида ишни тугатиш ва уни болалар масалалари бўйича комиссияда кўришга юбориш ҳақида ажрим чиқаради [4]

Демак, вояга етмаган шахсни мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда жиноий жавобгарликдан ёки жазодан озод қилиш у ёки бу сабаб билан шахснинг хулқ-атвориغا салбий баҳо беришдан воз кечиш ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси ЖК нинг 87-моддаси иккинчи қисмига мувофиқ, беш йилдан кўп бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинлаш назарда тутилган унча оғир бўлмаган жиноятни биринчи марта содир этган ёки ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятни такроран содир этган вояга етмаган шахсни, агар содир этган қилмишининг хусусиятлари, айбдорнинг шахси ва ишнинг бошқа ҳолатларини эътиборга олиб, уни жазо қўллагандан туриб ҳам тузатиш мумкин деган хулосага келинса, суд жазодан озод қилиш ва унга нисбатан мажбурлов чораларини қўллаш тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг тушинтиришига мувофиқ, Жиноят кодексининг 87-моддаси иккинчи қисмида кўрсатилган асослар билан вояга етмаганни жазодан озод этиш ва унга нисбатан ЖК нинг 88-моддасида кўрсатилган мажбурлов чораларини қўллаш юзасидан суд жазо тайинлагандан туриб жазодан озод этиш ҳақида ҳукм чиқаради [5].

Вояга етмаган шахсни жазодан озод қилиш суд томонидан шахсни айбдор деб топиш орқали ҳукмда жазо тайинлагандан амалга оширилади ҳамда суд томонидан ЖК нинг 88-моддасида назарда тутилган тарбиявий характердаги мажбурлов чораларидан бирини ишни хусусияти, вояга етмаганнинг шахсини инobatга олган ҳолда суд томонидан фақат бир турдаги мажбурлов чоралари қўлланилиши мумкин. Вояга етмаганларга нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган мумкин бўлган мажбурлов чораларининг рўйхати қонунда белгиланиши ушбу соҳадаги суд амалиётининг ягоналигини таъминлайди [6,Б-740].

Шунингдек, вояга етмаган шахснинг ривожланишда ўз ёшига нисбатан анча орқада қолганлиги ва содир этган қилмишининг аҳамиятини тўлиқ равишда англаб етмаганлиги аниқланса суд томонидан жазо ўрнига мажбурлов чораси қўллаш мақсадга мувофиқлиги масаласини кўриб чиқиши шарт.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, вояга етмаганларни мажбурлов чораларини қўллаган ҳолда жиноий жавобгарлик еки жазодан озод етиш, айбдорнинг содир қилган жиноятларининг барча ҳуқуқий оқибатларидан озод қилган ҳолда, ўз ҳатти-ҳаракатларининг моҳиятини англашлари ва келажақда янги жиноят содир етишининг олдини олган ҳолда тарбиявий ҳарактердаги таъсир чораларини қўллашни тушунишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3- жилд, Т.:Ўзбекистон, 2019.-Б.-56
2. Пайзиев Д. Ярашилганлиги муносабати билан жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтининг ретроспектив таҳлили. Общество и инновации. 2020й. 1. 329-336. 10.47689/2181-1415-vol1-iss1/s-pp329-336.
3. Матвеева Я.М. Институт освобождения от уголовной ответственности в российском уголовном праве: модернизация и поиск альтернативных способов урегулирования уголовно-правового конфликта. Дисс... на соис. уч.степ. канд. юрид. наук – Санкт-Петербург, 2015. – С.38
4. Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори, 15.09.2000 йилдаги 21-сон <https://lex.uz/docs/1449720>
5. Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори, 15.09.2000 йилдаги 21-сон <https://lex.uz/docs/1449720>
6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм/ М.Рустамбоев.-Тошкент:«Yuridik adabiyotlar publish»,2021.-784 б.

